

SAMARALI DARS TASHKIL ETISH MAHORATI

Malohat Jumatova

Fargʻona shahar 3-sonli Bolalar musiqa sanʻat maktabi oʻqituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy pedagogik qarashlar va gʻoyalar, uning bugungi kun uchun ahamiyati haqida fikr yuritiladi. Pedagogning samarali darsni tashkil qilish mahorati yoritib beriladi.

Kalit soʻzlar: Pedagogika, pedagogik gʻoya, tarbiya, metodika, tafsiy, majmua.

Annotation: This article discusses modern pedagogical views and ideas, their importance for today. The teacher's ability to organize an effective lesson will be highlighted.

Key words: Pedagogy, pedagogical idea, education, methodology, definition, complex.

Xalqimizda dars muqaddas degan naql bor. Manashunday muqaddas darsni oʻtishda ustozdan juda katta sabr, qanoat talab qilinadi. Mahoratli pedagog darsida vaqt qanday oʻtganini ham bilmay qoladi. Buni siri oʻz kasbini sevishidadir. Bunday pedagog xar bir dars vaqtini munosib taqsimlay oladi. Oʻtilgan dars avvalo oʻziga, qolaversa oʻquvchilarga yoqadi. Shundagina oʻquvchining darsga boʻlgan qiziqishi ortadi.

Tadqiqot materiallari va metodologiyasi. Oʻzbekiston Respublikasida oʻqituvchi kadrlarning maʼnaviy qiyofasiga, aqliy salohiyatiga, hamda kasbiy mahoratiga alohida maʼsuliyat yuklangan. XXI-asr oʻqituvchisidan pedagogik mahoratni, oʻtkir irodani, pedagogik-psixalogik bilimlarni, oʻz fanini chuqur bilishni va yuksak tafakkurni, siyosiy savodxonlikni, fikrlash doirasi keng va mulohazali boʻlishni talab qiladi.

Abu Nasr Forobiy, Yusuf Xos Hojib, Saʼdiy Sheroziy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Alisher Navoiy, Husayn Voiz Koshifiy, Abdulla Avloniy va boshqalarning oʻqituvchilik kasbi, uning mashaqqatlari, shuningdek oʻqituvchi shaxsida aks etishi zarur boʻlgan sifatlar xususida qimmatli maʼlumotlarni oʻz asarlarida qizgʻin bayon etishgan.

Buyuk nemis pedagogi Adolif Disterverger oʻqituvchining doimiy fanni mutolaa qilish bilan shugʻullanishi haqida gapirib, shunday degan edi: “Oʻqituvchi muntazam ravishda fan bilan shugʻullanmogʻi lozim. Aks holda u qurigan daraxt va toshga

aylanib qoladi. Qurigan daraxt va tosh meva bera olmaganidek, kelajakda bunday o'qituvchilardan hech qanday natija kutib bo'lmaydi". **Havola**

Yevropa olimlaridan biri Ya. A. Komenskiy o'qituvchilarning kasbiy mahoratini takomillashtirish va o'qituvchi obrazini tasvirlar ekan, uning shaxsida quydagi fazilatlar nomoyon bo'lishi maqsadga muvofiqligini takidlaydi; vijdonli, ishchan, axloqliy, o'z ishini sevuvchi, o'quvchilarga mehr bilan muomala qiluvchi, ularda bilimga havas uyg'otuvchi, o'quvchilarni o'z ortidan ergashtiruvchi va diniy e'tiqodni shakillantiruvchi fazilatlarni sanab o'tgan. Shunday ekan, o'qituvchi ta'lim-tarbiya jarayonida hali to'liq shakillanmagan ta'sirga va ruhiy kechinmalarga tez beriluvchi, ota-onasining sevimli farzandi bo'lgan murg'ak qalb egalari bilan muloqat qilayotganligini aslo unutmasligi kerak.

Muhokama va natijalar. Shunday ustozlar bor ular xar bir darsida zamonaviy, ommaviy usullardan foydalanadilar. Qirq besh minutli darsda mohir ustoz o'quvchilarini tahlil qila oladi. Ularning qobiliyatlari, qiziqishlari, fel-atvorini aniqlay oladi. Bunda o'qituvchi mahorati va pedagogik san'atini ko'rsatadi. O'qituvchi darsni mavzuga bog'lagan holda turli didaktik o'yinlar tashkil qila olsa, ushbu dars o'quvchi xotirasida bir umrga saqlanib qoladi. Bunga erishish uchun o'qituvchi o'z ustida tinmay ishlashi kerak. Darsning bir daqiqasi ham oltinga teng vaqtdir, zero o'qituvchi har bir daqiqani qadirlashi kerak.

Darsni quydagicha turlari mavjud.

An'anaviy;

No'anaviy;

Zamonaviy;

Intellektual;

Musobaqali; V.K.

Darsning texnologik xaritasi.

Tehnologik xaritada ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchi faoliyati (o'quv jarayoni) bosqichlarining ketma-ketligi va mazmuni hamada ularda qo'llaniladigan vositalar tafsiflanadi. Pedagog o'quv mashg'ulotining rejasi va tuzilishiga muvofiq tuzib chiqqan ta'lim modelini amalga oshiradi.

Dars amaliyotining maqsad va vazifalari quydagilar:

Ta'limiy: Mavzuni o'rgatish. O'quvchilarning bilim sifatini oshirish; dars jarayonida o'rganganlaridan foydalanib, mustaqil amalda bajarish ko'nikmasini hosil qilish.

Tarbiyaviy: O'quvchilarni fanga qiziqishini oshirish; boshqa fanlarga va ijtimoiy hayotga bog'lash; ma'naviy estetik tarbiya berish.

Rivojlantiruvchi: O'quvchilarni bilim, ko'nikma, malakalarni hosil qilish va ularning tasavvurlarini kengaytirish. Mavzu orqali kasbga yo'naltirish.

O'quv jarqyonini amalga oshirishda Interfaol Metod.

Shakil; Nazariy, amaliy,

Vositalar; Kampetor, proektor, tarqatma material, test savollari.

Baholash; besh ball, retinq ball.

Har bir pedagog dars jarayoni va uning bosqichlarini mukammal bilishi va ularni bir-biri bilan o'zaro bog'lashi zarur.

Dars jarayoni va uning bosqichlari.

/r	Bosqichlar nomi	Bajariladigan ish mazmuni	Vaqt
	Tashkiliy qism	Salomlashish. Davomadni aniqlsh. Ma'naviy daqiqa.	4 min
	Refleksiya	O'tilgan darsni takrorlash	6 min
	Yangi mavzu bayoni	Amaliy va nazariy tushuntirish, zamonaviy didaktik metodlardan foydalanish	25 min
	Mustahkamlash	Dars davomida o'tilganlarni takrorlash,	5 min
	Baholash	Darsda faol qatnashgan o'quvchilarni rag'bat kartichkalari bilan baholash	3 min
	Uyga vazifa	Nazariy ma'lumotlarni yodlab amaliy topshiriqlarni mustaqil bajarish	2 min

Jadvalda keltirilgan dars jarayoni va uni bosqichlari pedagog faoliyatni tashkil etish va ma'lumotlarni o'zlashtirishga aniq yo'llash, topshiriqlarni aniq qollash va nazorat qilish, emotsiyasini boshqara olish kabi usullardan o'rinli foydalanishda amaliy yordam beradi.

Pedagogik faoliyatning Tarkibiy qismlari.

1	Nutq malakasi va texniksini mukammal o'zlashtirish.
2	Tushinarliy, ta'sirchang fikr va his-tuyg'ularni so'zda aniq ifodalash.
3	Mimika va pantomimika harakatlaridan o'z o'rnida foydalanish.
4	Ma'noliy va ochiq chexraliy nigoh bilan qarash.
5	Hissiy psixik va tasodifiy holatlarda o'z his tuyg'ularini jilovlay olish
6	Turliy vaziyatlarda pozitiv ijodiy kayfiyatni boshqarish.

7	Kulgi va tabassumda samimiylikni e'tirof etish.
8	O'quvchilar bilan doimo yaxshi kayfiyat va rag'batlantiruvchi munosabatda bo'lish.
9	Savodiy va sof adabiy tilde so'zlash
10	Aniq imo-ishoralarni o'z o'rnida ishlata olish.
11	Ijodiy pedagogik qobiliyatini qo'llay bilish.
12	Muosharat odobiga doimo rioya qilish.

Mashg'ulotlarni o'tkazib borish jarayonida o'quvchi bilan samimiy, erkin muloqotda bo'lish, ularni shoshirmasdan to'g'ri tushinib borish, o'yin tariqasidagi tabiiy muhitni yaratish, bolaning qobiliyatlarini holisona tarzda baholash muhim omillardan biri sanaladi.

Xulosa qilib aytganda, O'qituvchilik kasbining davomida uning pedagogik mahorati takamullashib boradi. O'qituvchilarni nazariy hamda amaliy faoliyatida erishadigan barcha yutuqlari va ijobiy natijalari o'qituvchi pedagogik mahoratini namoyon etuvchi vosita hisoblanadi. O'qituvchi pedagogik mahoratning tarkibiy qisimlarini bilishi, uning cheksiz imkoniyatlaridan foydalanishi lozim. Pedagogik mahorat fanning asosiy tarkibiy qismlri milliy an'anaviy va urf- odatlarimizdan kelib chiqib, hozirgi global rivojlanish davrida yanada to'ldirib borish mumkun.

Foydalangan adabiyotlar:

- 1 .O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonun // Barkamol avlod-O'zbekiston taraqqiyot poydevori .-T. Sharq,1997.
2. Pedagogik nazariyasi va tarihi ,1-qism Pedagogika nazariyasi.
- 3.Kadrlar tayorlash milliy dasturi.Toshkent 1997
4. A.Xoliqov "pedagogic mahorat" 2010.
5. Tarbiya ish metodikasi.//Pedagogika insitituti uchun o'quv qo'llanma.
6. N.N.Azizhojayev//pedagog tehnalogiyalari va pedagog mahorati.